
**SISTEMA MICROCONTROLADO PARA AFERIÇÃO DE MASSA DE
GOTAS**

DOI: 10.5281/zenodo.18048127

Robson de Queiros Domingues¹

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
ro199ro@gmail.com
Lattes <http://lattes.cnpq.br/7176414427194524>

Jair Alves Lima Júnior²

²Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
jairjt45@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3815612176900388>

Pérsio João de Jesus³

³Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
persio.dejesus@uem.ac.mz
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1165387904049704>

Antônia Cardoso Mendes de Araújo⁴

⁴Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
antoniiaaraujo@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5127368446851534>

Izabella de Carvalho Batista Muniz⁵

⁵Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
izabelacarvalhobatista@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9414664548983854>

Renata Cristina Ferreira Bonomo⁶

⁶Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
rbonomo@uesb.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6268031157235728>

Cristiane Martins Veloso⁷

⁷Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
crisvel@uesb.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9479100489760149>

Sérgio de Sousa Castro⁸

⁸Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
scastro@uesb.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7418032437927500>

AT16: Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica.

RESUMO: O desenvolvimento de sistemas de medição de pequenas massas, como gotas, é relevante em diferentes áreas científicas e industriais, servindo como parâmetro na determinação de propriedades físico-químicas, como viscosidade e tensão superficial. No entanto, os dispositivos existentes de medições apresentam algumas limitações, que dificultam a sua aplicação em análises envolvendo microgotas. Diante disso, este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema microcontrolado para a medição da massa de microgotas. O sistema foi construído em uma placa de prototipagem, integrando uma célula de carga modelo Tall 221, módulo amplificador HX711, um microcontrolador PIC18F4550, juntamente com botões *push-button* para o acionamento do sistema. O *firmware* foi desenvolvido em linguagem C no ambiente *Mikroc*®. A calibração foi realizada com pesos-padrão certificados de 5 g, 10 g, 15 g e 20 g, comparando os resultados com as leituras obtidas em uma balança analítica de precisão. O sistema apresentou um aumento na margem de erro de leitura, conforme aumento das massas dos pesos. Os pesos de 5 g e 10 g apresentaram as menores variações em relação às suas massas nominais, com valores médios de $5,00312 \pm 0,116$ g e $10,25673 \pm 0,285$ g, respectivamente. O aumento na margem e erro de leitura pode estar associado a ruídos eletrônicos e instabilidades de contato do sistema. O dispositivo apresentou bom funcionamento quanto ao sistema eletrônico e *firmware*, tendo uma sensibilidade satisfatória para massas inferiores a 5 g, mostrando-se adequado à determinação da massa de microgotas. Contudo, ainda é necessário otimizações para minimizar interferências nas leituras.

Palavras-chave: Firmware; Medição de massa; Sistema embarcado.

1. INTRODUÇÃO

Propriedades como a massa de gotas apresentam aplicações científicas em diversas áreas, tais como a indústria alimentícia, farmacêutica, química e petroquímica. Nesse sentido, a confiabilidade dos sistemas de medição orienta tanto a coleta quanto a interpretação de dados, servindo de base para decisões técnicas, avaliação de propriedades físico-químicas, controle de qualidade, padronização e otimização de processos (Lee *et al.*, 2016 & Costas, 2023).

Entre os métodos clássicos, destacam-se a massa de queda, a gota pendente e a gota sésil, empregados na determinação de propriedades físicas de líquidos, como por exemplo a tensão superficial e a viscosidade, os quais dependem diretamente da medição da massa de gotas. Assim, os dados obtidos a partir dessas técnicas não apenas fornecem estimativas confiáveis dessas propriedades físico-químicas, mas também subsidiam o desenvolvimento e a calibração de dispositivos de análise voltados à avaliação dessas variáveis (Behring *et al.*, 2004).

Para tanto, a determinação da massa das gotas exige sistemas de medição precisos e estáveis, capazes de minimizar erros experimentais e garantir a reprodutibilidade dos resultados. Nesse contexto, as balanças analíticas se destacam como um dos principais instrumentos empregados. Esses dispositivos utilizam sensores baseados em deformação por pressão, conhecidos como células de carga (*load cells*), um dispositivo constituído por um transdutor eletromecânico, como *strain gauges* (extensômetros), capacitivos, piezoelétricos, piezoresistivos ou potenciométricos, capaz de medir força ou peso (variável mecânica) em um sinal elétrico mensurável, em decorrência da deformação do sensor (Veris, 2022), sendo o *strain gauge* o tipo de transdutor mais empregado em balanças analíticas devido à sua robustez, baixa sensibilidade a contaminantes provenientes do ambiente e estrutura de construção simples (Zhang & Cheng, 2025)

Para aferir a deformação sofrida pelos *strain gauges*, uma configuração eletrônica amplamente adotada é a ponte de *Wheatstone*. Esse circuito é responsável por converter a variação de força aplicada à célula de carga em um sinal de tensão proporcional, além de permitir ajustes de calibração e compensação de temperatura. Tal arranjo garante alta precisão e estabilidade, mesmo sob condições de carga não axial ou complexas (Dao & Huang, 2016; Hunt, 1998; Oliveira *et al.*, 2021). Em consequência, os *strain gauges* apresentam elevada sensibilidade, capazes de detectar variações mínimas de carga sem comprometer a integridade da amostra, característica essencial em análises de pequenas massas (Dang & Hansen, 2023; Salam *et al.*, 2025).

Entretanto, apesar das vantagens, os métodos convencionais baseados em balanças analíticas de alta precisão, ainda que confiáveis, apresentam limitações consideráveis. Entre elas, destacam-se a falta de portabilidade, a ocupação de espaço significativo em laboratório, o alto custo de aquisição e manutenção, que em muitos casos dificultam a sua adoção, além da necessidade de tempo considerável para estabilização antes da leitura. Tais fatores dificultam sua aplicação em contextos experimentais mais dinâmicos (Silva & Fonseca, 2021).

Diante desse cenário, surge a necessidade de desenvolver sistemas de medição de precisão compactos, de construção mais simples e que, ao mesmo tempo, sejam igualmente confiáveis em operação. Portanto, este estudo teve como objetivo desenvolver um sistema microcontrolado, aplicado na medição de massas de gotas de líquidos.

2. METODOLOGIA.

2.1 Materiais.

Para a construção do sistema de medição de massa, foi utilizada uma célula de carga TALL 221 com capacidade máxima de carga de 100 g, formada por um transdutor elétrico baseado em ponte resistiva composta por sensores *strain gauges*. Foi utilizado um módulo conversor HX711, específico para aplicações de pesagem e conversão do sinal analógico da célula para um valor digital. Também foi empregado um *display* cristal líquido LCD para a visualização das medições, um microcontrolador PIC18F4550 e *softwares MikroC for PIC Pro*, v. 7.6.0 e *SolidWorks 2022*. Para a calibração do sistema, foram empregados pesos-padrão de 5 g, 10 g, 15 g e 20 g registrados pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Um multímetro digital *Thompson 880* de 9V foi empregado para a realização do teste de continuidade do circuito elétrico. Além disso, foi utilizado uma balança analítica da marca *Radwag*, modelo AS 220, com capacidade de 220 g e precisão de 0,1 mg (0,0001 g), foi utilizada para a calibração do sistema de pesagem.

2.2 Modelagem e fabricação 3D do suporte de pesagem.

Foi desenvolvida no *SolidWorks® 2020*, uma base de suporte para o posicionamento da célula de carga, e um recipiente destinado à conter as gotas para a mensuração de sua massa pelo sistema de medição. A estrutura foi posteriormente fabricada em impressora 3D modelo K1 MAX, utilizando filamento *Hyper PLA*.

A célula de carga foi fixada à base de posicionamento por meio de parafusos, utilizando apenas uma de suas extremidades, de forma a manter a outra livre para a aplicação das cargas durante os ensaios, permitindo a sua deformação. O recipiente de pesagem foi acoplado à extremidade livre da célula de carga, garantindo a transferência direta da carga aplicada ao sensor. A Figura 1 apresenta uma ilustração da montagem do sistema, o qual foi projetado no *software SolidWorks*.

Figura 1 - Fixação da célula de carga na base de montagem do sistema de pesagem

*a) Base de posicionamento; b) célula de carga; c) parafusos de fixação; d) recipiente de condicionamento de líquido.

2.3 Desenvolvimento e conexões do sistema embarcado.

O sistema eletrônico (Fig. 2) foi inicialmente projetado no ambiente de desenvolvimento do *EAGLE*[®], com o objetivo de elaborar o esquema elétrico, verificando as conexões e a compatibilidade entre os componentes eletrônicos.

O microcontrolador PIC18F4550 foi alimentado com uma fonte de tensão regulada, conforme os níveis especificados pelo fabricante (*MICROCHIP*[®], 2009). A temporização estável do sistema embarcado foi assegurada por um cristal oscilador externo de 20 MHz (pinos 13 e 14), permitindo a execução das decisões programadas. Dois botões foram incorporados: o primeiro, no pino 33, para acionamento e a desativação do sistema; e o segundo, no pino 34, para zerar a pesagem.

Figura 2 - Esquemático eletrônico do sistema de pesagem

A leitura da célula de carga TALL 221 foi realizada mediante o módulo conversor HX711 pelos pinos (INA+, INA-, INB+, INB-), enquanto o envio dos dados ocorreu por meio dos pinos PD_SCK e DOUT ao microcontrolador. A visualização da pesagem através do display foi efetuada pelos pinos 19-22, 27 e 28.

O sistema foi construído conforme o esquema de ligações elétricas representado na Figura 1. Para assegurar a integridade das conexões entre os componentes, realizou-se um teste de continuidade utilizando um multímetro digital modelo *Thompson 880*, a fim de verificar a presença de possíveis falhas ou curtos-circuitos no circuito.

2.4 Calibração do sistema de pesagem.

A calibração do dispositivo foi realizada conforme metodologia adaptada de Vilela *et al.* (2015). Para o processo, pesos-padrão certificados de 5 g, 10 g, 15 g e 20 g foram posicionados aleatoriamente sobre o prato de pesagem, respeitando intervalos de 2 minutos entre cada aplicação, conforme estabelecido pelos autores, de modo a permitir a estabilização da leitura.

A calibração foi feita a temperatura ambiente (25°C). Posteriormente, as massas confeccionadas com areia, correspondentes aos intervalos de 0–5 g, 5–10 g, 10–15 g e 15–20 g, foram mensuradas pelo sistema, visando à comparação com os valores de referência. Cada carga foi pesada 100 vezes. Os dados de pesagem foram comparados com os obtidos por uma balança analítica *Radwag* modelo AS 220, com uma margem de erro inferior a 1 g.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

O sistema de pesagem faz parte de um equipamento de análise atualmente em processo de patenteamento. Assim, algumas informações relativas à sua construção e formato foram suprimidas, de modo a resguardar a proteção da propriedade intelectual.

A Figura 3 ilustra o fluxograma do algoritmo de controle desenvolvido para gerenciar e coordenar as operações do sistema de medição de massa, enquanto que a Figura 4 ilustra o protótipo do sistema montado em placa para os testes de validação de operação e do circuito eletrônico.

Figura 3 - Rotina de operação do sistema de medição de massa

Figura 4 – Teste do protótipo do circuito eletrônico do sistema de medição de massa

O acionamento do botão 1 atua como *trigger* de inicialização. A partir desse evento, o microcontrolador detecta o acionamento e habilita as rotinas de verificação do circuito, realiza a compensação de *offset* e inicia a aquisição de dados pelo conversor A/D (HX711) (Fig. 3). Esse procedimento garante a operação controlada do sistema, evitando leituras indevidas durante o período de estabilização.

Após a checagem da integridade do circuito, o PIC18F4550 solicita a leitura do módulo HX711 (gerando pulsos de *clock*), recebendo bit a bit o valor convertido proveniente da deformação da célula de carga. O sistema realiza a coleta contínua dos valores de peso em intervalos curtos (obtenção de 10 valores de leitura por segundo), enquanto a massa permanece sobre o prato de pesagem, de modo a permitir a acomodação mecânica da célula de carga e minimizar flutuações de sinal. O *firmware* processa os dados em tempo real, aplicando os cálculos necessários (Eq. 1, 2 e 4) para a obtenção do valor real aferido dos pesos de calibração, convertendo-os para o formato *string* (texto), a fim de permitir a exibição no *display* LCD (Fig. 4). A leitura do sistema é interrompida quando o botão tara é pressionado, fazendo os dados obtidos serem resetados.

O acionamento do sistema (Fig.4) confirma o correto funcionamento da rotina do algoritmo de programação, bem como a adequada integração entre a interface homem-máquina (botão) e o *firmware* do microcontrolador. O valor bruto da Leitura de *Offset* de -2478 exibido no *display*, corresponde à variação da contagem bruta do resultado da digitalização da voltagem de entrada da célula de carga, gerado por meio da conversão analógico-digital (A/D) do sistema

de aquisição de dados, composto pela ponte de *Wheatstone* e pelo módulo HX711. Trata-se de um valor adimensional, e está relacionado à resposta inicial da célula de carga em condição de repouso, ou seja, na ausência do peso aplicado sobre o prato de pesagem (*tara*), reduzindo cada vez mais conforme o aumento da carga sobre o prato, calculado conforme a Equação 1. Este valor é empregado para fins de diagnóstico e validação do ponto zero do sistema, sendo utilizado no cálculo da correção de leitura do sistema (Eq. 2).

$$N = \frac{V_{amp}}{V_{ref}} \times (2^{23} - 1) \quad (1)$$

Onde N é o *offset* (valor bruto), V_{ref} é a tensão de referência interna do ADC, V_{amp} é a tensão amplificada e 2^{23} é número de bits binários de saída.

Durante os testes de funcionamento do sistema, observou-se que o valor de *offset* apresentava pequenas variações no ponto de carga zero, com oscilações nas três últimas casas decimais. Essas flutuações podem estar associadas a ruídos elétricos, ou mesmo proveniente de pequenas perturbações ambientais, como movimentação de ar e vibrações mecânicas, que afetam a estabilidade do sinal da célula de carga. Tal instabilidade dificultou a definição precisa do valor de referência correspondente ao *offset*, comprometendo, conseqüentemente, a obtenção da equação de calibração utilizada na conversão dos sinais de leitura em valores de massa. Para correção, foi implementado um processo de compensação de *offset* no ponto de leitura, considerando a diferença entre o valor obtido sem carga (*offset*) e o valor adquirido com o peso padrão de calibração (Eq. 2), o que possibilitou o ajuste da curva de resposta da célula de carga e a determinação do valor real do objeto aferido, eliminando a variação do valor do *offset*.

$$Leitura\ real = Peso\ Bruto - offset \quad (2)$$

A Figura 5 apresenta o gráfico contendo a curva de calibração do sistema projetado, estabelecendo a relação entre o *offset* gerado com a deformação do extensômetro da célula de carga, e a massa dos pesos-padrão de calibração aplicada sobre o prato de pesagem.

Figura 5 - Gráfico de calibração do sistema de medição de massa

A curva de calibração do sistema de medição apresentou comportamento linear entre massa (g) e a contagem bruta, com coeficiente de correlação de Pearson de -0,99837, indicando que as variáveis estudadas estão negativamente correlacionadas, ou seja, o aumento da carga depositada sobre o prato de pesagem resultou em uma redução linear do *offset*, decorrente da variação da resistência ôhmica produzida no extensômetro, que responde às deformações causadas pelos pesos de referência na pesagem.

A resposta negativa do sinal em função do aumento da carga está associada ao posicionamento da célula de carga na base de montagem, a qual foi instalada em orientação invertida, de modo a possibilitar uma melhor acomodação dos componentes elétricos no interior do sistema. Nessa configuração, à medida que a força compressiva, correspondente à carga aplicada, atua promovendo a deformação dos *strain gauges* predominantemente por compressão, tem-se uma redução da tensão de saída em relação ao ponto de equilíbrio, resultando em um deslocamento do sinal elétrico no sentido negativo. Tal comportamento também pode ser observado em outros tipos de células de carga, como aquelas do tipo compressão por feixe paralelo, cujo arranjo interno dos extensômetros pode resultar em deslocamentos do sinal elétrico nesse sentido. Trata-se, portanto, de uma resposta típica desse

tipo de transdutor, e não de uma anomalia de funcionamento (TML, 2025). Esse comportamento não compromete a faixa de leitura nem a sensibilidade do sistema, podendo ser facilmente corrigido via software, seja por meio do tratamento do sinal em módulo, seja pela inversão de sua polaridade aritmética, assegurando, assim, a consistência e a confiabilidade dos dados obtidos.

A reta de regressão estimada é expressa pelo modelo de calibração obtido para o sistema de medição de massa (Eq. 3):

$$Y = -4,165 - 121,4612X_i \quad (3)$$

Onde Y é a variação do *offset* registrada pelo sistema de medição de massa, e X_i é a massa aferida pelo sistema dada em gramas (g).

A equação do modelo nos indica que a cada incremento de 1 g na massa aplicada sobre o prato da balança, espera-se em média, que ocorra uma redução de 121,4612 do *offset* gerada pelo sensor. Além disso, o coeficiente de determinação ajustado (R^2), que mensura a qualidade do ajuste do modelo, ficou de 0,99511, ou seja, 99,511%, indicando que o modelo é adequado para explicar a variabilidade total de Y.

Isolando X_i , obtemos a equação de calibração para a determinação da massa real aferida pelo sistema:

$$x = \frac{y+4,165}{-121,4612} \quad (4)$$

Com base nesse modelo de regressão, calculou-se a massa aferida dos pesos de calibração de referência, assim como os respectivos erros de calibração, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1- Dados de leitura dos pesos-padrão de calibração do sistema de medição de massa.

Pesos de Calibração (g)	Peso real (g)	<i>Offset</i> (adimensional)	Massa aferida (g)	Margem de erro (95%)	Erro (g)
5	4,99018	-611,85	5,00312	±0,116	0,01294
10	9,99445	-1249,96	10,25673	±0,285	0,26228
15	14,99267	-1762,58	14,47717	±0,789	-0,51550
20	19,99697	-2465,33	20,26297	±0,589	0,26600

A análise dos resultados evidencia uma correlação inversamente proporcional entre o *offset* de saída do sistema e a massa aplicada à célula de carga. À medida que a carga aumenta, o *offset* se desloca para valores mais negativos, variando de $-611,85$ em 5 g até $-2.465,33$ em 20 g. Esse comportamento corresponde ao princípio de funcionamento da célula de carga de deflexão, na qual a deformação mecânica do extensômetro é convertida em variação de sinal elétrico proporcional à massa depositada.

Na análise de precisão, verificou-se que os pesos de 5 g e 10 g apresentaram os menores desvios em relação aos valores reais (4,990184 g e 9,994447 g, respectivamente). O sistema de pesagem registrou uma leitura de 5,00312 g e 10,25673, com desvio absoluto de aproximadamente 0,01294 g e 0,262283 g, para mais ou para menos, respectivamente, em relação ao valor de referência.

Em contrapartida, o peso de 15 g, representou a condição mais crítica, exibiu a maior incerteza ($\pm 0,788671$ g) com leitura de 14,477 g para um peso real de 14,993 g, erro absoluto de $-0,515$ g. O peso de 20 g apresentou erro intermediário, superior ao de 5 e 10 g, mas inferior ao de 15 g. Esse aumento na incerteza de medição, sugere que o sensor apresenta uma não linearidade local na resposta do extensômetro, com maior instabilidade em torno de 15 g e desempenho relativamente melhor nas faixas de 5 g, 10 g e 20 g. Essa não linearidade provavelmente decorre de limitações do sensor ou do condicionamento eletrônico, possivelmente associada a erros sistemáticos, comprometendo a rastreabilidade metrológica e a exatidão do sistema. Como consequência, observa-se uma maior dispersão das leituras para massas próximas ou acima de 15 g. A Figura 6 apresenta a relação entre as massas aferidas e os valores de referência dos pesos-padrão de calibração.

Figura 6 - Massas aferidas vs pesos-padrão de calibração

Os pontos correspondentes a 5 g e 10 g encontram-se muito próximos dos valores reais, indicando maior precisão do sistema nessa faixa de operação. Em contrapartida, para massas mais elevadas (15 g e 20 g), verifica-se um desvio mais acentuado dos valores aferidos em relação aos pesos reais, o que confirma os resultados já evidenciados na Tabela 1. Esse comportamento indica que o sistema mantém proporcionalidade entre a massa aplicada e o sinal medido, apresentando, contudo, melhor desempenho em faixas de baixa carga. Em massas mais elevadas, observa-se o aumento dos erros absoluto e relativo. A aplicação de cargas excessivas pode induzir deformações permanentes no prato de pesagem e na célula de carga, comprometendo o retorno do extensômetro à condição de linearidade (ponto zero) após a remoção da carga. Conseqüentemente, a tensão de saída do circuito pode ser afetada, resultando em leituras instáveis ou até mesmo na geração de sinais residuais (leituras “fantasmas”), sem correspondência real com a massa aplicada.

Além disso, de acordo com Hoffmann (2012) e Montero *et al.* (2011), variações na resistência elétrica dos condutores associados aos extensômetros, características intrínsecas dos próprios *strain gauges*, como histerese, deriva térmica e fator de sensibilidade, bem como a não linearidade da ponte de *Wheatstone*, podem estar associadas às imprecisões observadas nas medições. Esses fatores provocam variações nos pontos de carga do extensômetro, gerando *outliers* (pontos fora da curva) que desestabilizam o sistema, especialmente quando se têm a leitura de várias cargas envolvida, gerando interferências significativas na qualidade de leitura do sistema que não refletem as magnitudes reais das massas, levando a uma subestimação ou superestimação do valor lido (Fujimoto, 2013; Weightech, 2019; Bacaicoa, *et al.*, 2025).

Vilela *et al.* (2015), Fenner *et al.* (2019), Silva e Fonseca (2021) observaram comportamento similares durante o processo de calibração de lisímetro de pesagem eletrônica, utilizando massas de referência. Os resultados evidenciaram que, à medida que a carga aplicada aumentava, ocorria também um incremento no desvio do fator de resposta da leitura, indicando perda de linearidade do sistema, ocasionados por erros sistemáticos e não lineares decorrentes do ambiente de pesagem, ou mesmo inerentes do próprio circuito do sistema projetado.

Tabela 2 - Leitura dos pesos nos intervalos de 0 a 20 g.

Intervalo (g)	Peso real (g)	Offset (adimensional)	Peso lido (g)	Margem de erro (95%)	Erro (g)
0-5	4,067435	-466,95	3,810150	±0,2375	-0,257285
5-10	7,457318	-834,77	6,838440	±0,4049	-0,618878

10-15	11,92678	-1419,07	11,649000	±0,4220	-0,277780
15-20	15,71259	-1977,84	16,249400	±0,6483	0,536810

Em comparação com os dados da tabela 3, observa-se um aumento na margem de erro de leitura nos intervalos 0-5 g, 5-10 g e 15-20 g, e uma redução no intervalo 10-15 g. Erros aleatórios, como variação de tensão do circuito elétrico, capacitâncias parasitas geradas por interferência eletromagnética, podem estar envolvidos no processo, ocasionando o efeito observado, comprometendo a integridade do sinal captado pelo sensor (Guadagnini; Rocha; Barlete, 2011). De acordo com Zhao (2024), essas cargas indesejadas entre condutores podem provocar flutuações de leitura em circuitos de alta sensibilidade, como no caso do HX711, interferindo na identificação de pequenas variações do sinal elétrico. Esse fenômeno, aliado às condições do ambiente, como variação de temperatura que podem levar à perturbações substanciais de resistência (Costa, 2023), pode explicar parte da instabilidade observada nos pontos intermediários da calibração.

A maior variação de leitura foi registrada no intervalo de 15-20 g, no qual o sistema indicou valores de massa superiores aos que foram aferidos pela balança analítica de referência, variando de 15,71259 g, peso real, até $16,24940 \pm 0,6483$ g, e no intervalo 5-10 g, apresentando valores inferiores a massa aferida pelo sistema. Em contraste, a menor discrepância ocorreu na faixa de 0 a 5 g, em que o valor registrado pelo sistema ($4,067435$ g) esteve mais próximo do valor real de $3,81015 \pm 0,2375$ g.

A redução na margem de erro indica que o sistema apresenta maior estabilidade e confiabilidade de leitura para cargas reduzidas (≤ 5 g), evidenciando uma tendência de aumento do erro à medida que a massa aferida se eleva. Nas faixas de 5 a 10 g e de 10 a 15 g, por exemplo, a margem de erro se elevou para $\pm 0,4049$ g e $\pm 0,422$ g, respectivamente, com as leituras do sistema ficando abaixo dos valores reais aferidos pela balança analítica. Levando em consideração que o peso de uma gota é da ordem de $0,05$ g $\pm 10\%$, ou seja, $0,0045$ g (Oliveira *et al.*, 2016), portanto muito inferior a 5 g, verifica-se que o sistema opera dentro da faixa em que apresentou maior estabilidade e confiabilidade de leitura, na faixa de 0 a 5 g, tornando-o adequado para análises de pequenas amostras.

4 CONCLUSÃO.

Conclui-se que o sistema embarcado para medição de massa de microgotas apresentou bom desempenho na detecção das massas dos pesos padrão de calibração, evidenciando

precisão e estabilidade para amostras de pequenas massas, especialmente até 5 g. O *firmware* desenvolvido obteve um bom desempenho ao realizar as rotinas de operação para a obtenção e processamento dos dados de leitura da célula de carga. Esses resultados indicam que o sistema é adequado para a mensuração de pequenas amostras em condições controladas.

No entanto, torna-se necessária a realização de ensaios complementares com gotas de líquidos, a fim de validar a eficácia do sistema em condições reais de operação, assegurando sua confiabilidade na mensuração de massas extremamente reduzidas. Além disso, atualizações são necessárias para aumentar a capacidade operacional e precisão de leitura do dispositivo. Torna-se necessário a implementação de um filtro digital para a eliminação de ruídos de tensão do sistema, bem como na redução de imprecisões de detecção do sinal de leitura do extensômetro.

REFERÊNCIAS

BACAICOA, J.; IRIARTE, X.; AGINAGA, J. Impact of strain gauge misalignment and model parameters on load estimation in wind turbines. **Measurement**, 257, 118621, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2025.118621>.

BEHRINH, J. L.; LUCAS, M.; MACHADO, O.; BARCELLOS, C. M. Adaptação no método do peso da gota para determinação da tensão superficial: um método simplificado para a quantificação da CMC de surfactantes no ensino da química. **Química Nova**, 27(3), 492-495, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-40422004000300021>.

COSTA, P. A. **Desenvolvimento de uma balança de baixo custo com compensação de temperatura e interface IOT**. 2023. 52 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação), Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. Disponível em:

https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/5622/1/MONOGRRAFIA_DesenvolvimentoBalan%C3%A7aBaixo.pdf. Acesso em: 20 de jan. 2025.

DAO, T.; HUANG, S. Design and analysis of a compliant micro-positioning platform with embedded strain gauges and viscoelastic damper. **Microsystem Technologies**, 23(2), 441-456, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00542-016-3048-3>.

DANG, Y.; HANSEN, C. Development and design of an affordable field scale weighing lysimeter using a microcontroller system. **Smart Agricultural Technology**, 4, 100147, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.atech.2022.100147>.

FENNER, W.; DALLACORT, R.; JUNIOR, C. A. F.; FREITAS, P. S. L.; QUEIROZ, T. M.; SANTI, A. Development, calibration and validation of weighing lysimeters for measurement of evapotranspiration of crops. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, 23(4), 297-302, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v23n4p297-302>.

FUJIMOTO, T. M. **Projeto de um transdutor binocular utilizando extensometria aplicação na pesagem rodoviária**. 2013. 43 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica), Universidade Estadual Paulista, Campus Guaratinguetá, 2013. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/45c545ae-cb99-4af8-a5c3-b5910d97c38e/content>. Acesso em: 15 de ago. 2025.

GUADAGNINI, P.H.; ROCHA, F. S.; BARLETTE, V. E. Projeto de um sensor eletrônico baseado em extensometria para medição de força. **Lat. Am. J. Phys. Educ.**, 5(4), 2011. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-7941.2014v31n1p124>.

HOFFMANN, K. **An Introduction to Stress Analysis and Transducer Design Using Strain Gauges**. HBM, 2012.

HUNT, A. **A guide to the Measurement of Force**. 1. ed. Londres, Inglaterra: ResearchGate, 52 f., 1998.

LEE, W. K.; YOON, H.; HAN, C.; JOO, K. M.; PARK, K. S. Physiological signal monitoring bed for infants based on load-cell sensors. **Sensors**, 16, 409, 2016. Doi:10.3390/s16030409.

MICROCHIP, T. **PIC18F2455/2550/4455/4550 DataSheet**. MICROCHIP TECHNOLOGY, 2009. Disponível em: <<https://www.microchip-direct.com/files/d6/pic18f2455-i-so.pdf>>. Acesso em: 20 de jul. 2025.

MONTEIRO, W.; FARAG, R.; DÍAZ, V.; RAMIREZ, M.; BOADA, B.L. Uncertainties associated with strain-measuring systems using resistance strain gauges. **Journal of Strain Analysis for Engineering Design**, 46(1), 1-13, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1243/03093247JSA6>.

OLIVEIRA, C. G. A.; SHIMODA, E.; RADAEL, M. C.; SHIMOYA, A. Proposta de otimização do uso de bromidrato de fenoterol gotas para prática inalatória. **Acta Biomedicina Brasileira**, 7(1), 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.18571/acbm.094>.

OLIVEIRA, A. C. M.; GONÇALVES, D. P.; CRUZ, B. B.; SILVA, V. A. S.; SANTANA, S.N. Protótipo de monitoramento de nível para reservatório com célula de carga. **Semana Nacional de Ciência e Tecnologia**, 2(1), 710–714, 2021. Disponível em: https://www.ifs.edu.br/images/propex/SNCT_2020/ANAIS_SNCT_2020.pdf. Acesso em: 21 de out. 2025.

SALAM, L. A.; MUSTAPHA, S.; MIKHAEL, A.; BAKRI, N.; SALEH, S.; KRAICHE, M. L. Inkjet-printed strain gauge sensors: Materials, manufacturing, and emerging applications. **Sensors and Actuators A: Physical**, 394(1), 116934, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sna.2025.116934>.

SILVA, W. R. F.; FONSECA, J. M. Utilizando uma balança digital de baixo custo como densímetro e sua aplicação a sólidos e líquidos. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, 43, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2020-0364>.

Ștefănescu, D. M. Strain sensitivity as selection criterion for elastic elements of force transducers: a brief review. **Sensors and Actuators A: Physical**, 315(1), 112238, 2020. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.sna.2020.112238>.

Tavakolpour-Saleh, A.R.; Sadeghzadeh, M.R. Design and development of a three-component force/moment sensor for underwater hydrodynamic tests. **Sensors and Actuators A: Physical**, 1, 84-91, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sna.2014.05.001>.

TML – Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd. Transducers 2025-2026. Tokyo: TML, 2025. (Catálogo digital). Disponível em: <https://www.tml.jp/eng/documents/Catalog/transducers2025-2026.pdf#page=6>. Acesso em: 14 set. 2025.

VERIS. **What is a pressure transducer?** 2022. Disponível em: <https://blog.veris.com/what-is-a-pressure-transducer>. Acesso em: 21 de out. 2024.

VILELA, M. S.; FILHO, R. S. C.; TEIXEIRA, M. B.; AMARAL, A. M.; VELLAME, L. M.; SOARES, F. A. L. Acurácia de um mini-lisímetro de pesagem eletrônica de baixo custo. **Irriga & Inovagri**, 1(2), 158–167, 2015. DOI: <https://doi.org/10.15809/irriga.2015v1n2p158>.

WEIGHTECH. **Solução de Problemas com Células de Carga.** Blog Weigtech, 2019. Disponível em: < <https://blog.weigtech.com.br/2019/02/solucao-de-problemas-com-celulas-de.html?>>. Acesso em 20 de março de 2025.

ZHANG, Z.; CHENG, W. Optimization of a strain gauge load cell using an improved Mayfly algorithm. **Measurement**, 260, 119855, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2025.119855>.

ZHAO, H. **Capacitores parasitas: cargas elétricas indesejadas e inevitáveis entre condutores.** WWELLPCB, 2024. Disponível em: < <https://pcbportugal.com/Capacitores-parasitas-cargas-eletricas-indesejadas-e-inevitaveis-entre-condutores.html>>. Acesso em: 04 de dez. 2024.